

EXPECTATIVA DAS EMPRESAS OPERADORAS DO COMEX, EM RELAÇÃO À DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS E O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO-SP

Luana Nancy Cruz ¹, Gabriel de Oliveira ², Aginaldo Eduardo de Souza ³

¹ FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, luana.cruz@fatec.sp.gov.br

² FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, gabriel.oliveira115@fatec.sp.gov.br

³ FATEC São Sebastião, São Sebastião - SP, Brasil, aginaldo.souza2@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Na economia mundial a logística portuária é essencial, haja vista que a mesma representa grande parte da movimentação de capital. Por esta razão, o presente artigo visa explorar e analisar o Porto de São Sebastião, com o intuito de responder ao seguinte questionamento: qual a expectativa das empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), que atuam no comércio exterior em relação à duplicação da Rodovia dos Tamoios e consequentemente a possível ampliação do porto local? Para tal foi aplicado uma pesquisa *survey*, junto a uma amostra de empresas das cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Os resultados revelaram que o que afeta diretamente a competitividade dos operadores do comércio exterior são menor custo, tempo de desembarço aduaneiro e menor tempo de movimentação nas operações portuárias, segundo os pesquisados. No que se refere aos obstáculos em operar no Porto de São Sebastião, as empresas ressaltaram três principais gargalos, o acesso rodoviário, porto seco e terminal especializado de container. Além disso, nenhuma das empresas realizam suas operações no porto sebastianense, evidenciando assim uma grande oportunidade de atração de cargas para o porto local.

Palavras-chave. *Logística Portuária, Comércio Exterior, Porto de São Sebastião, Rodovia dos Tamoios, Survey.*

ABSTRACT. In the world economy, port logistics is essential, since it represents a large part of the movement of capital. For this reason, this article aims to explore and analyze the Port of São Sebastião, in order to answer the following question: what is the expectation of the companies of the Metropolitan Region of Paraíba Valley and North Coast (RMVPLN), that act in the foreign commerce in relation to the duplication of the Tamoios Highway and consequently the possible expansion of the local port? To this end, a *survey* was applied to a sample of companies from the cities of São José dos Campos, Taubaté and Jacareí. The results revealed that what directly affects the competitiveness of foreign trade operators are lower costs, customs clearance time and shorter handling time in port operations, according to the surveyed. Regarding the obstacles to operating in the Port of São Sebastião, companies highlighted three main bottlenecks, road access, dry port and specialized container terminal. In addition, none of the companies carry out their operations in the port of Sebastian, thus highlighting a great opportunity to attract cargo to the local port.

Keywords. *Port Logistics, Foreign Trade, Port of São Sebastião, Tamoios Highway, Survey.*

1. INTRODUÇÃO

A logística portuária tem papel fundamental na ordem econômica mundial, sobretudo nas operações de comércio exterior. Com advento da globalização da economia mundial, a dinâmica competitiva de uma nação está na sua capacidade em escoar matérias-primas, produtos intermediários e acabados eficientemente e economicamente (WORLD BANK, 2007).

Comércio exterior é a troca de produtos e serviços entre países, seja na compra (importação) e/ou na venda

(exportação), englobando todos os procedimentos necessários para sua realização (PORTOGENTE, 2018).

Para Ludovico (2007), um componente importante na diferença entre o comércio internacional e o nacional é a dimensão que adquire o médio ambiente externo.

Tovar; Ferreira (2006) destacam que portos com operações eficientes garantem redução de custos, agregam valor as operações, elevam o nível de serviços e garantem competitividade. Além do que, contribuem para fortalecimento do comércio internacional e o desenvolvimento econômico de um país.

Responsável por mais de 90% do fluxo de cargas do comércio internacional, o transporte marítimo é a chave para economia global (DAVID; STEWART, 2010).

No Brasil cerca de 90% do fluxo de mercadoria do comércio global são por vias marítimas, evidenciando assim a importância da infraestrutura portuária para a economia nacional (RODRIGUES, 2007). Além disso, devido a suas dimensões continentais e o extenso litoral, o transporte marítimo é de vital importância para o desenvolvimento social do país (SOUZA et al., 2017).

Deste modo, os terminais portuários juntamente com as estruturas portuárias exercem papel fundamental no comércio internacional. A infraestrutura do sistema portuário compreende vários subsistemas, que por vezes estão interconectados tendo relação com o tipo de navios e cargas movimentadas por ele (DAVID; STEWART, 2010).

Diante deste contexto, considerando a hipótese da ampliação do Porto de São Sebastião com finalização da duplicação da Rodovia dos Tamoios, e a importância socioeconômica para a região, o presente estudo tem por objetivo desenvolver uma pesquisa quantitativa, que busque responder quais são as expectativas dos operadores do comércio exterior em relação a ampliação do referido porto, com vista a subsidiar as autoridades públicas na tomada de decisão.

Para tal, optou-se por delinear a pesquisa junto a importadores e exportadores da Região do Vale do Paraíba que operam com carga containerizadas. Desse modo, optou-se pelo método de pesquisa *survey*, tendo como foco principal um grupo de amostragem de usuários situados nas cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, principal polo produtivo da Região Metropolitana do Vale do Ribeira e Litoral Norte – MVPLN.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PORTOS

Para Rojas (2014), o porto se caracteriza como uma área abrigada das ondas e correntes marítima, e dependendo da sua localização, situa-se à beira de oceanos, lagos e rios. Possui uma estrutura intermodal, oferecendo condições para operações de transferência entre modos de transportes ou não (movimentação de cargas de um navio para outro, de um navio para um trem, de um navio para um caminhão ou vice-versa).

A eficiência operacional do porto está diretamente relacionada a abrigo; profundidade e acessibilidade; canal de acesso; bacia de evolução; berços de atracação; área de retroporto e acesso terrestre ou aquaviários (ALFREDINI; ARASAKI, 2009).

Silva (2010) atribui às principais funções de um porto: a) oferecer condições adequadas para a efetividade operacional do escoamento das cargas; b) garantir a acessibilidade marítima aos navios, com vista a atender ao mais eficiente ciclo operacional dos mesmos; c) prover a segurança dos navios na entrada e saída do porto, no interior da bacia portuária, garantindo a segurança da vida dentro dos limites do porto; d) assegurar a eficiente proteção ao meio ambiente.

David; Stewart (2010) consideram três fatores responsáveis pela eficiência operacional do porto: infraestrutura portuária; infraestrutura física e superestrutura e processo aduaneiro.

2.2 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

Vários elementos conectados impactam diretamente no tipo de navio que atraca em determinado porto e as características das cargas a serem movimentadas, tais como:

- a) Profundidade da água dos portos, tanto no canal de acesso – trecho de hidrovía que liga o porto ao mar aberto - quanto ao berço de atracação. Navios cada vez maiores, voltados para operações de larga escala, exigem portos com profundidade de água compatível com as dimensões das embarcações (DAVID; STEWART, 2010);
- b) Bacia de evolução, áreas destinadas a manobra das embarcações dentro do porto para atracação e desatracação. As bacias de evolução devem estar protegidas de ondas, fortes correntes e ventos, bem como livre de passagens de dutos e cabos submarinos e outras obstruções (ALFREDINI; ARASAKI, 2009);
- c) Operações de dragagem, que permitem o aprofundamento dos canais e berços de atracação, por meio de remoção de materiais do fundo submersos. Existem basicamente dois tipos de dragagem, aprofundamento, que visa aumentar a profundidade e ou largura, dos canais de acesso e bacias dos portos, e ambiental, para retirada de sedimentos contaminados (ALFREDINI; ARASAKI, 2009); e
- d) Por fim, obras de abrigos portuários, guias correntes, quebra-mares, molhes etc. (LUDOVICO, 2010).

2.3 INFRAESTRUTURA FÍSICA

Compreende as instalações portuárias em si, ancoradouros, docas, cais, píeres de acostagem e atracação, edifícios e vias de circulação interna (LUDOVICO, 2010). A superestrutura são os equipamentos destinados as operações de embarque e descarga. Os equipamentos de movimentação portuária são classificados como equipamento de movimentação de cais, de pátio e de transferência (PATRÍCIO, 2015).

2.4 PROCESSO ADUANEIRO

Diz respeito aos trâmites que as mercadorias devem obedecer ao sair ou entrar em território nacional (SOUZA, 2014). Outro fator a considerar são os entraves burocráticos e o tempo de respostas da aduana e outros órgãos intervenientes do comércio exterior (PATRÍCIO, 2015).

2.5 PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

O Porto de São Sebastião é um porto público e tem uma configuração natural que o coloca como a terceira melhor região portuária do mundo (CDSS apud. RODRIGUES, 2015). Atualmente o complexo importa e exporta materiais de diferentes naturezas, conforme a Agência Nacional de Transporte Aquaviário - ANTAQ (2019), em 2018 o Porto movimentou cerca de 697,7 toneladas de diferentes grupos de mercadorias, como mostra a Figura 1.

Figura 1—Grupo de mercadorias movimentadas no Porto de São Sebastião - 2018

Fonte: ANTAQ (2019).

Devido à movimentação de diversas cargas, o Porto de São Sebastião tem sua retroárea dividida em quatro partes (Fig. 2), pátio 01 (carga geral), pátio 02 (exclusivo para armazenagem de veículos), pátio 03 (carga geral e também onde se encontram os armazéns 4, 5 e 6), pátio 04 (atualmente inoperante), segundo o Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião realizado pelo Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil - MTPA (2018).

Figura 2 – Instalações de armazenagem do Porto de São Sebastião.

Fonte: Google Earth apud. LabTrans/UFSC (2017).

O Porto de São Sebastião é extremamente relevante para o fluxo de movimentação de cargas da região do Vale do Paraíba. Situada entre os dois principais polos econômicos do País (São Paulo e Rio de Janeiro), a região se destaca como uma das principais áreas de produção no país, tendo como protagonista as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí (HENRIQUE et al., 2017). Segundo o MTPA (2018), tendo em vista o histórico das principais cargas movimentadas no complexo e a infraestrutura atual, estima-se que até 2060 haja um incremento de 122% no volume movimentado pelo porto local, alcançando um total de 111,1 milhões de toneladas, podendo chegar em até 128 milhões de toneladas movimentadas, como de demonstra a Figura 3.

Figura 3 – Cenários de demanda do Porto de São Sebastião (2017-2060)

Fonte: ANTAQ e AliceWeb apud. LabTrans/UFSC (2018)

Estudos do governo MTPA (2019) apontam perspectivas de movimentação de outros tipos de carga no Complexo Portuário de São Sebastião, assim como o início das operações ship-to-ship e a retomada das operações offshore.

Os estudos ainda ressaltam que a viabilidade para a movimentação dessas cargas é vinculada à implementação da expansão do Porto e à resolução dos gargalos logísticos relativos à duplicação do Trecho da Serra do Mar e à operacionalização do Trecho Contornos, que pertence ao Projeto da Nova Tamoiós (MTPA, 2019; TAMOIOS, 2019).

Ainda de acordo com a pesquisa MTPA (2019), parte fundamental do diagnóstico da situação portuária é o acesso terrestre, pois é por meio das rodovias que as mercadorias destinadas ao Porto de São Sebastião são expedidas.

Por esta razão o projeto de infraestrutura de transportes de ampliação e duplicação da Rodovia dos Tamoiós (SP-99) iniciado em 2015, hipoteticamente permitirá maior facilidade no escoamento da produção industrial, impulsionando a ampliação do Complexo Portuário de São Sebastião, além de impor maior dinamismo econômico para a RMVPLN.

3. METODOLOGIA

Com objetivo de analisar as expectativas dos operadores do comércio exterior da RMVPLN em relação a possível ampliação do Porto de São Sebastião, como consequência da duplicação da Rodovia dos Tamoios, optou-se por uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, através do método *survey*.

A pesquisa *survey* é um estudo que busca identificar as características de determinada população ou fenômeno por meio de uma amostra que são instrumentos essenciais para o estudo. (SIGELMANN, 1984).

A amostra dessa pesquisa é considerada não probabilística, pois é obtida a partir de algum critério. Nesse caso o critério adotado foi empresas exportadoras e importadoras que operam com container, selecionadas entre as três principais cidades do Vale do Paraíba (São Jose dos Campos, Jacareí e Taubaté). Portanto, a pesquisa se encaixa em casos críticos, onde a escolha dos participantes acontece em virtude de representarem casos essenciais ou chave para o foco da pesquisa (FREITAS et al., 2000).

O estudo foi realizado nas seguintes etapas:

- a) Primeira: Seleção e coletado dados. Foram selecionadas junto ao Ministério da Economia Indústria, Comércio Exterior e Serviço (2019), empresas brasileiras importadoras e exportadoras que tem suas atividades realizadas nas cidades de José dos Campos, Taubaté e Jacareí;
- b) Segunda: Elaboração do questionário (Tab. 1). Elaborou-se um questionário resumido com doze questões, através do *Google Forms*, que buscasse entender os impactos da possível ampliação do Porto de São Sebastião, nas operações das empresas selecionadas;
- c) Terceira: Aplicação do questionário. Após contato telefônico com 474 empresas, optou-se por enviar por e-mail um *link* de acesso ao *survey* para que as empresas participassem da pesquisa.
- d) Quarta: Análise de resultados. Os dados foram compilados possibilitando a geração de relatórios para discussão dos resultados.

Tabela 1 - Questionário sobre os impactos da possível ampliação do Porto de São Sebastião

Nº	PERGUNTAS	OPÇÕES DE RESPOSTAS
1	Nome da empresa entrevistada:	(Pergunta aberta)
2	A sua função na empresa é?	Decisória / Influenciadora
3	Qual a localização da empresa?	Jacareí / São José dos Campos / Taubaté
4	Quanto tempo opera no Comércio Exterior?	1-5 anos / 5-10 anos / Mais de 10 anos
5	A empresa opera:	Importação / Exportação / Importação e Exportação
6	A empresa opera com contêineres?	Sim / Não
7	Opera no Porto de São Sebastião?	Sim / Não

8	Se Sim - Há quanto tempo opera no Porto de São Sebastião?	1-5 anos / 5-10 anos / Mais de 10 anos
9	Se Não - A empresa opera em qual Porto?	(Pergunta aberta)
10	Qual o ramo de atividade?	Agronegócio / Maquinários / Indústria Têxtil / Indústria Química / Indústria Metalúrgica / Indústria Mecânica - Automotiva / Indústria de Alimentos e Bebidas / Outros
11	Quais os atrativos para a escolha de um Porto?	Menor custo / Menor tempo de movimentação / Acessibilidade e multimodalidade / Localização do Porto / Terminais especializados / Certificação ambiental / Disponibilidade de rotas marítimas / Tempo de desembarço aduaneiro / Porto seco
12	Quais são os impeditivos para operar no Porto de São Sebastião?	Retroárea / Acesso rodoviário / Acesso ferroviário / Terminal de contêineres / Porto seco / Infraestrutura para cargas especiais

Fonte: Elaborada pelos autores (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa demonstraram que 54,5% dos entrevistados possuem influência na tomada de decisão das companhias, sendo 45,5% apontaram ter poder de decisão.

Referente a localização das empresas, 50% das empresas estão localizadas na cidade de São José dos Campos, 31,8% em Jacareí e 18,2% em Taubaté.

A pesquisa também buscou analisar o tempo operação das empresas no comércio exterior. Nesse sentido, os dados apresentaram que 27,3% das empresas operam entre 1 a 5 anos, 31,8% entre 5 a 10 anos, e 40,9% acima de 10 anos. Do tipo de operação, 63,3% das companhias operam com importação e exportação e 36,4% operam apenas com importação.

Considerando que mais de 80% das cargas comercializadas no mercado internacional são containerizadas Dubke (2006), a pesquisa apurou que o 77,3% das empresas utilizam contêineres e apenas 22,7% não.

Pode-se observar que 81,7% realizam suas operações pelo Porto de Santos, 13,5% através da logística aeroportuária e apenas 4,5% não operam no comércio exterior. Vale ressaltar que nenhuma das empresas entrevistadas realizam suas operações portuárias no Porto de São Sebastião.

No quesito ramo de atividade, os resultados foram diversificados: 13,6% maquinários, 13,6% indústria química, 13,6% indústria metalúrgica, 9,1% indústria mecânica/automotiva, 9,1% indústria de alimentos e bebidas, e o restante 41%, divididos entre os segmentos do agronegócio, indústria têxtil, papel e celulose, tecnologia florestal, material para pesquisa científica, entre outros.

Duas questões foram fundamentais para a pesquisa, i) atratividade para escolha de um porto; ii) impeditivos para operar no Porto de São Sebastião.

Em relação a atratividade para escolha de um porto (Fig. 4), a questão tinha como objetivo identificar

o grau de importância de cada tópico.

Figura 4 – Atrativos para a escolha de um Porto

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Conforme observa-se na Figura 4, para os entrevistados os quesitos de extrema importância são menor custo (95,4%), tempo de desembarço aduaneiro (81,8%), menor tempo de movimentação (77,2%), localização do porto (63,6%), acessibilidade e multimodalidade (54,5%), disponibilidade de rotas marítimas (54,5%), certificação ambiental (40,9%) e terminais especializados (27,2%).

Em relação ao de importância, a pesquisa apontou os terminais especializados e porto seco (50%) cada um, seguido por localização do porto e rotas marítimas (36,3%) cada um, certificação ambiental (31,8%) e menor tempo de movimentação (22,7%).

Ainda em relação a atratividade de um porto, 13,6% destacaram terminais especializados (13,6%), acessibilidade e multimodalidade (9%) razoavelmente importante. Já no critério de pouco importante, 13% das empresas entrevistadas apontaram certificação ambiental, seguido por terminais especializados (9%) e disponibilidade de rotas marítimas (4,5%). Além disso, 4,5% das empresas apontaram porto seco com sem importância.

Quanto aos impeditivos das empresas operarem no Porto de São Sebastião, os tópicos abordados nessa questão foram levantados a partir de algumas limitações percebidas, tais como: Retroárea;

Acesso Rodoviário; Acesso Ferroviário; Terminal de Contêineres; Porto Seco e Infraestrutura para Cargas Especiais, como demonstra o Figura 5.

Figura 5 – Impeditivos para operar no Porto de São Sebastião

Fonte: Elaborado pelos autores (2019)

Conforme Figura 5 os resultados demonstram que no quesito retroárea 54,5% acreditam ter um grau de extrema importância, 18,1% pouco importante, 13,6% sem importância 9,0% como importante.

No quesito acesso rodoviário, 45,4% como importante, 40,9% extremamente importante, 4,55% razoavelmente importante, 4,55% pouco importante e 4,55% sem importância.

Já em relação ao acesso ferroviário, 54,5% pouco importante, 18,9% sem importância, 13,6% importante 9,0% extremamente importante, 4,5% como razoavelmente importante.

A respeito de uma infraestrutura de Terminal de Contêineres, 36,3% extremamente importante, 36,3% importante, 13,6% razoavelmente importante e 13,6% sem importância. Entretanto, porto seco 31,8% importante, 31,8% razoavelmente importante 27,2% extremamente importante, e 9,0% sem importância.

E por fim, relacionado à infraestrutura para cargas especiais, 22,7% razoavelmente importante, 22,7% pouco importante, 22,7% marcaram sem importância, 18,1% importante e 13,6% extremamente importante

A pesquisa pôde evidenciar os principais empecilhos segundo os entrevistados foram, acesso rodoviário, terminal de contêineres, retroárea e porto seco.

Portanto, a conclusão da duplicação da Rodovia Tamoios representa a modernização do corredor logístico estratégico para a economia da RMVPLN e poderá mitigar os gargalos de acessibilidade ao

porto. No entanto, atualmente a obra está temporariamente parada, apesar da previsão de conclusão até dezembro de 2020 (TAMOIOS, 2018).

O modal rodoviário tem grande importância na matriz de transporte brasileira, devido à grande movimentação de cargas, desse modo, nota-se a necessidade de uma infraestrutura mais adequada permitindo o melhor desenvolvimento do país (ROCHA, 2015).

Outra desvantagem apontada pelas empresas como impeditivo de utilização do porto, é ausência de um terminal especializado em contêineres. Ao longo dos anos vem se discutindo os impactos da implantação de um terminal de container no porto, haja vista a existência uma grande resistência por parte da sociedade civil da região.

Isto pode ser evidenciado com a alegação do Instituto Ilhabela Sustentável "alega que por questões de tráfego marítimo e paisagísticas a região não está preparada para receber o aumento da movimentação de contêineres" (CARVALHO, 2016). No entanto, devido ao potencial demonstrado pelos contêineres no comércio marítimo, atualmente um pré-requisito para ser considerado um grande porto é tornar-se um terminal especializado em carga containerizada (REIS, 2011)

O Porto de São Sebastião possui retroárea, porém é considerado um obstáculo para os entrevistados devido ao dimensionamento da mesma, atualmente a retroárea portuária contém armazéns, pátios alfandegados e área de expansão com um total de aproximadamente 400.000m², com previsão de ampliação para 1,2 milhão m² até 2035, conforme o Relatório de Impactos no Meio Ambiente do Plano de Integração Porto-Cidade (CARVALHO, 2016).

De acordo com Colonetti; Zilli (2014) é de grande relevância deslocar os investimentos para a retroárea do porto, uma vez que não é possível realizar investimentos na estrutura e expansão nas zonas portuárias.

Outro entrave revelado na pesquisa, foi a necessidade de um porto seco para realizar operações sob controle aduaneiro na área secundária. o Porto de São Sebastião conta com uma empresa especializada no ramo, CNAGA (Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados), que contém uma área total de 17.000m² e capacidade de estocar de 90 mil toneladas, porém o mesmo não seria suficiente para suprir a demanda da RMVPLN com a ampliação do porto.

O porto seco é primordial para as operações portuárias, pois busca a concentração e a redistribuição de cargas em processos de circulação, operando como uma plataforma logística multimodal, utilizando, para tanto, os modais rodoviário, ferroviário e aéreo (GODINHO; MESQUITA; FERREIRA, 2006).

5. CONCLUSÃO

Buscando responder as expectativas das empresas que atuam no comércio exterior em relação a possível ampliação do Porto de São Sebastião com a duplicação da Rodovia dos Tamoios, a pesquisa revelou que nenhuma das empresas entrevistadas realizam suas operações portuárias no Porto de São Sebastião, evidenciando assim uma oportunidade de atração de cargas para o porto sebastianense.

Menor custo, tempo de desembarço aduaneiro e menor tempo de movimentação, atividades que afetam diretamente a competitividades das empresas foram destaque de maior importância na escolha de um porto, segundo os pesquisados.

No que se refere aos obstáculos em operar no Porto de São Sebastião, as empresas ressaltaram três principais gargalos, o acesso rodoviário, porto seco e terminal especializado de container.

Portanto, alguns aspectos devem ser considerados imprescindíveis para a efetiva ampliação do Porto de São Sebastião, conforme segue:

- a) Acesso Rodoviário: Finalização das obras de duplicação visando a ampliação do acesso rodoviário, tendo como perspectiva o aumento do fluxo de escoamento de cargas;
- b) Terminal de Contêineres e Retroárea: Prover estudos de viabilidade técnico, econômico e ambiental, bem como projeto de concessão e exploração de áreas portuárias através do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI);
- c) Porto Seco: Articular a instalação de novos portos secos que possam alavancar a infraestrutura logística na região, visando a desconcentração dos trabalhos nas zonas primárias, retardando ou antecipando os procedimentos alfandegários de despacho.

Conclui-se que a duplicação da Rodovia dos Tamoios, será um facilitador para o acesso ao porto. Considerando que mais de 80% operam no Porto de Santos, a atração de investimentos para a ampliação do Porto de São Sebastião a fim de atender as principais demandas de infraestrutura portuária, poderá trazer um dinamismo econômico para as empresas da RMVPLN que operam no comércio exterior, despertando o interesse em movimentar suas cargas no porto local, em busca de eficiência operacional e maior competitividade.

REFERÊNCIAS

ALFREDINI, P.; & ARASAKI, E. **Obras e gestão de portos e costas: a técnica aliada ao enfoque logístico e ambiental**. 2.ed. São Paulo/SP: Edgard Blücher, 2009.

ANTAQ. **Movimentação Portuária 2018**. Disponível em: <<http://web.antaq.gov.br/Anuario/>>. Acesso em: 30 ago. 2019.

CARVALHO, V. C. F. d. **Judicialização do licenciamento ambiental: estudo sobre as suas motivações no caso do Porto de São Sebastião - São Paulo**. 2016. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6139/tde-26102016-144144/en.php>>. Acesso 08 jun. 2019.

COLONETTI, R. A.; ZILLI, J. C. **A utilização de terminais retroportuários no Porto de Itajaí-SC para o escoamento da produção das empresas exportadoras do Sul de Santa Catarina**. (2014). Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Julio_Zilli2/publication/268034542_A_UTILIZACAO_DE_TERMINAIS_RETROPORTUARIOS_NO_PORTO_DE_ITAJAI_SC_PARA_O_ESCOAMENTO_DA_PRODUCAO_A_EMPRESAS_EXPORTADORAS_DO_SUL/links/545f91240cf2c1a63bfdb7c8/A-UTILIZACAO-DE-TERMINAIS-RETROPORTUARIOS-NO-PORTO-DE-ITAJAI-SC-PARA-O-ESCOAMENTO-DA-PRODUCAO-DAS-EMPRESAS-EXPORTADORAS-DO-SUL.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019.

DAVID, P. A.; STEWART, R. D. **Logística Internacional**. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

FREITAS, H. et al. **O método de pesquisa Survey**. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/gianti/files/artigos/2000/2000_092_RAUSP.PDF>. Acesso em: 05 mai. 2019.

DUBKE, A.F.: **Modelo de localização de terminais especializados: um estudo de caso em corredores de exportação da soja - Tese de (Doutorado Departamento de Engenharia Industrial)**. Ph.D. thesis, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC, Rio de Janeiro/RJ,2006.

GODINHO, R. G.; MESQUITA, P. V. F.; FERREIRA, L. C. G. **A importância do Porto Seco de Anápolis na economia agroindustrial de Goiás.** (2006). Disponível em: <https://projetos.extras.ufg.br/conpeex/2006/porta_arquivos/pivic/028294-LaraCristineGomesFerreira.pdf>. Acesso em: 01 set. 2019.

LUDOVICO, N. **Logística Internacional: um enfoque no comércio exterior.** São Paulo: Saraiva, 2007.

LUDOVICO, N. **Logística de transportes internacionais.** São Paulo: Saraiva, 2010, 3 v.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Indústria, Comércio Exterior e Serviços.** Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras>>. Acesso em: 20 fev. 2019.

MPA. **Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião.** Disponível em: <https://www.infraestrutura.gov.br/images/SNP/planejamento_portuario/planos_mestres/versao_completa/pm31.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2019.

PATRÍCIO, M. **Diagnóstico e proposta de modelo de avaliação operacional para automação em terminais de contêineres no Brasil** - Tese de Doutorado - Escola Politécnica Engenharia Naval e Oceânica. Ph.D. thesis Universidade de São Paulo USP, 2015.

PORTOGENTE. **O que é Comércio Exterior – introdução, conceito e mercado de trabalho.** Disponível em: <<https://portogente.com.br/portopedia/101829-o-que-e-comercio-exterior-introducao-conceito-e-mercado-de-trabalho>>. Acesso em: 22 set. 2019.

PORTO SÃO SEBASTIÃO AUTORIDADE PORTUÁRIA. **Institucional: Quem somos?** Disponível em: <<http://portoss.sp.gov.br/home/institucional/quem-somos/>>. Acesso em: 06 jun. 2019.

REIS, H. d. S. **O espaço portuário de São Sebastião no contexto da geografia portuária brasileira.** 2011. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-04052012-084112/en.php>>. Acesso em: 01 set. 2019.

ROCHA, C. F. **O transporte de cargas no Brasil e sua importância para a economia.** 2015. Disponível em: <<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3003/O%20Transporte%20de%20Cargas%20no%20Brasil%20e%20sua%20Importancia%20para%20a%20Economia.pdf?sequence=1>>. Acesso em 01 set. 2019.

RODRIGUES, P. R. A. **Gestão estratégica de armazenagem.** São Paulo: Aduaneiras, 2007.

RODRIGUES, E. W. **Porto de São Sebastião e desenvolvimento local: influência das atividades portuárias.** 2015. Disponível em: <http://www.bdtd.unitau.br/tesesimplificado/tde_arquivos/2/TDE-2015-08-28T072206Z-657/Publico/Edson%20Wagner%20Rodrigues_seg.pdf>. Acesso em: 06 set. 2019.

ROJAS, P. **Introdução a logística portuária e noções de comércio exterior.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

SIGELMANN, E. **Tipos de pesquisa: aspectos metodológicos específicos.** (1984). Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/abp/article/download/19012/17746>>. Acesso em: 01 set. 2019.

SILVA, S. D. **A utilização de jogos de empresa como instrumento pedagógico de apoio à formação profissional da área portuária.** Ph.D. thesis Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ, 2010.

SOUZA, A. E.; et al. **Brazilian Corn Exports: An Analysis of Cargo Flow in Santos and Paranagua Port.** IFIP Advances in Information and Communication Technology, 514, p. 105–112, 2017.

SOUZA, J. M. **Gestão do comércio exterior: exportação/importação volume 4.** São Paulo: Saraiva, 2014.

TAMOIOS. **Acompanhe o avanço das obras de duplicação do trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios.** Disponível em: <<http://www.concessionariatamoios.com.br/noticias/show/470/acompanhe-o-avanco-das-obras-de-duplicacao-do-trecho-de-serra-da-rodovia-dos-tamoios>>. Acesso em: 08 jun. 2019.

TOVAR, A. C. d. A.; FERREIRA, G. C. M. A infraestrutura portuária brasileira: o modelo atual e perspectivas para seu desenvolvimento sustentado. **Revista do BNDES**, Rio de Janeiro, v.13, n.25, p. [209]-230, jun. 2006.

WORLD BANK. **Toolkit module 2.** 2007. Disponível em: <https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/pdf/modules/02_TOOLKIT_Module2.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019.